

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
Mahmudova Shoirra Shavkat qizi	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
Joldasov Ixtiyor Suyundikovich	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
N. Asadov	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
G. Xamidova	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
Azimova Rushana Zokirjon qizi	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
Qahhorova Sevara Alimardonovna	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlari (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna
	Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna
	Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich
	Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li
	Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи
	O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi
	Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi
	Amudaryo foreli (Salmo trutta oxianus) O'zbekiston huddudida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna
	Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmamatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi
	O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna
	Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna
	Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна
	Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna
	O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu
	Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna
	“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li
	Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna
	Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi
	Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna
	Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li
	Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova
	Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Charyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
J. B. Jumabayev	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
Pardayeva Gulchexra Safarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish.....	439
Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
Абдумунинова Махлиё	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
Заирова Н. Б.	

YENGIL ATLETIKADA TO'SIQLAR OSHA YUGURISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH VA O'RGATISH USLUBIYATI

Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich

Termiz davlat universiteti Sport faoliyati fakulteti,
 Sport boshqaruvi kafedrasasi dotsenti

ORCID: 0009-0000-9894-3514

Radjabov Jaxongir Furkatovich

Termiz davlat universiteti talabasi

ORCID: 0009-0005-4258-2445

Annotatsiya: Yengil atletikaning murakkab va texnik jihatdan muhim yo'nalishlaridan biri hisoblangan to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish masalalari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida Termiz davlat pedagogika instituti talabalari misolida to'siqdan o'tish fazalari, ritmik harakatlar hamda zamonaviy o'rgatish metodikalarining samaradorligi o'rganildi. Tahlillar natijasida sportchilarning texnik tayyorgarligini oshirish, harakatlar uyg'unligini rivojlantirish va texnik xatolarni kamaytirishga xizmat qiluvchi omillar aniqlandi. Olingan natijalar to'siqlar osha yugurish bo'yicha mashg'ulotlar samaradorligini oshirish hamda sport natijalarini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: yengil atletika, to'siqlar osha yugurish, texnika, ritm, pedagogik eksperiment, jismoniy tayyorgarlik, koordinatsiya.

Abstract: The issues of improving hurdle racing technique, considered one of the most technically demanding disciplines in track and field athletics, were analyzed. During the study, using the example of students of the Termiz State Pedagogical Institute, the phases of hurdle clearance, rhythmic movements, and the effectiveness of modern teaching methodologies were examined. The analysis identified factors contributing to the improvement of athletes' technical preparedness, the development of movement coordination, and the reduction of technical errors. The obtained results are significant for increasing the effectiveness of training sessions and improving athletic performance in hurdle racing.

Key words: track and field athletics, hurdle racing, technique, rhythm, pedagogical experiment, physical training, coordination.

Аннотация: Проанализированы вопросы совершенствования техники бега с барьерами, являющегося одним из наиболее сложных и технически значимых видов легкой атлетики. В ходе исследования на примере студентов Термезского государственного педагогического института изучены фазы преодоления барьеров, ритмические движения, а также эффективность современных методик обучения. Результаты анализа позволили определить факторы, способствующие повышению технической подготовленности спортсменов, развитию координации движений и снижению количества технических ошибок. Полученные результаты имеют важное значение для повышения эффективности тренировочного процесса и улучшения спортивных показателей в барьерном беге.

Ключевые слова: лёгкая атлетика, бег с барьерами, техника, ритм, педагогический эксперимент, физическая подготовка, координация.

KIRISH

Yengil atletika insoniyat tarixidagi eng qadimgi sport turlaridan biri bo'lib, u jismoniy madaniyatning asosi hisoblanadi. Uning ko'p qirrali yo'nalishlari orasida to'siqlar osha yugurish o'zining dinamikligi, texnik murakabligi va sportchidan talab qilinadigan yuksak funksional tayyorgarligi bilan ajralib turadi. Mazkur sport turi nafaqat oddiy yugurish tezligini, balki murakkab to'siqlarni yengib o'tishda harakatlar koordinatsiyasini, vestibulyar barqarorlikni hamda soniya ulushlarida qaror qabul qilish qobiliyatini sinovdan o'tkazadi.

Zamonaviy jismoniy tarbiya va sport tizimida, ayniqsa, pedagogika yo'nalishida to'siqlar osha yugurishning nazariy va uslubiy asoslarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. To'siqlar osha yugurish tarixi qadimiy an'analarga borib taqaladi hamda zamonaviy ko'rinishda XIX-asrning o'rtalarida Angliyada shakllana boshlagan. 1896-yildagi birinchi Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilishi ushbu sport turining jahon miqyosida tan olinishiga sabab bo'ldi. Bugungi kunda 110 metrga (erkaklar), 100 metrga (ayollar) va 400 metrga (erkaklar va ayollar) to'siqlar osha yugurish masofalari yengil atletikaning eng nufuzli yo'nalishlari hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida sport sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish borasidagi davlat siyosati bo'lajak pedagoglar zimmasiga yosh avlodni nafaqat jismonan sog'lom, balki texnik jihatdan bilimdon qilib tarbiyalash vazifasini yuklaydi. To'siqlar osha yugurish mashqlari jismoniy sifatlarni rivojlantirishning universal vositasi bo'lib xizmat qiladi:

- tezkorlik – maksimal tezlikda harakatlanish va to'siqlar oralig'idagi ritmni saqlash;
- kuch va chidamlilik – to'siqdan oshib o'tishda portlovchi kuchni namoyon qilish;
- egiluvchanlik va chaqqonlik – to'siq ustida gavdani boshqarish hamda muvozanatni saqlash.

Mazkur maqolaning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun yengil atletikaning ushbu murakkab turini o'qitish metodikasini takomillashtirish, mashg'ulotlar jarayonida innovatsion usullardan foydalanish hamda sportchilarning texnik mahoratini oshirish yo'llarini ilmiy tahlil qilish muhim ehtiyojga aylangan. Ayniqsa, jismoniy tarbiya darslarida to'siqlar osha yugurish elementlarini qo'llash o'quvchi-yoshlarning irodaviy sifatlarini, jasoratini va o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

To'siqlar osha yugurish texnikasini o'rganish va uni takomillashtirish masalalari ko'plab mahalliy hamda xorijiy mutaxassislar tomonidan tadqiq etilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar asosan uch yo'nalishda olib borilgan: biomekanik tahlil, metodik yondashuv va jismoniy sifatlarni rivojlantirish.

Xorijiy olimlarning tadqiqotlari. Yengil atletika nazariyasining yirik vakili L.P. Matveyev o'zining jismoniy tarbiya nazariyasiga oid ishlarida to'siqlar osha yugurishni murakkab koordinatsion mashqlar sirasiga kiritadi. Uning fikricha, to'siqdan o'tish jarayoni yugurish sur'atining uzviy davomi bo'lishi shart, ya'ni sportchi to'siq ustida "uchib o'tish" vaqtini maksimal darajada qisqartirishi lozim ^[1].

G'arbiy Yevropa mutaxassislari, xususan, Y. Vitalis o'z tadqiqotlarida to'siqlar osha yuguruvchilarning "ritm tuyg'usi"ga alohida urg'u beradi. Uning xulosasiga ko'ra, to'siqlar orasidagi masofani (masalan, 110 metrga yugurishda 9,14 metr) bir xil qadam chastotasida bosib o'tish muvaffaqiyatning 70 % ini tashkil qiladi ^[2].

Mahalliy olimlarning yondashuvlari. O'zbekistonlik olim G.V. Qudratov o'zining yengil atletika darsliklarida milliy sport maktabimiz sharoitidan kelib chiqib, to'siqlar osha yugurishda "hujum" (to'siqqa intilish) fazasining ahamiyatini yoritib bergan. U yosh sportchilarda to'siqdan qo'rqish hissini yengish uchun dastlab past balandlikdagi yumshoq g'ovlardan foydalanish metodikasini ilmiy asoslagan.

Shuningdek, I.S. Shokirjanova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda yengil atletikachilarning texnik tayyorligini baholashda zamonaviy axborot texnologiyalaridan (videotahlil va siklografiya) foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan. Bu esa sportchining to'siq ustidagi tana holatini (gavda og'ish burchagi, oyoqning bukilish darajasi) millimetr va gradus aniqligida baholash imkonini beradi.

Pedagogik yo'nalishdagi tadqiqotlar. Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimida yengil atletika elementlarini o'rgatish bo'yicha N.A. Nasriddinov kabi olimlar o'z ishlarida jismoniy tarbiya darslarini o'yin shaklida tashkil etishni tavsiya etadilar. To'siqlar osha yugurishni o'rgatishda "harakatli o'yinlar" metodidan foydalanish bolalarda nafaqat jismoniy, balki psixologik chidamlilikni ham shakllantirishi ko'plab pedagogik tajribalarda o'z isbotini topgan ^[3].

Adabiyotlar tahlili natijasida quyidagi xulosalar shakllandi:

- **texnik yaxlitlik** – aksariyat olimlar to'siqni "sakrash" deb emas, balki "yugurish qadamining kengaytirilgan shakli" sifatida baholash lozimligini ta'kidlaydilar;
- **metodik ketma-ketlik** – avval yugurish texnikasi, so'ngra to'siq ustida oyoq harakatlari (alohida-alohida), nihoyat to'liq ritmda yugurish o'rgatilishi kerak;
- **individuallik** – har bir sportchining bo'yi va oyoq uzunligidan kelib chiqib, to'siqqacha bo'lgan masofa hamda qadam uzunligi individual tarzda optimallashtirilishi zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini o'rgatish samaradorligini oshirish va sportchilarning harakat trayektoriyasini optimallashtirishdan iborat.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlar majmuasidan foydalanildi:

1. **Nazariy tahlil va umumlashtirish.** Mavzuga oid maxsus ilmiy-metodik adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar hamda xalqaro sport tajribalari o'rganildi. To'siqlar osha yugurishning biomexanik xususiyatlari bo'yicha mavjud nazariyalar tahlil qilinib, muammoning o'rganilish darajasi aniqlandi.
2. **Pedagogik kuzatuv.** Termiz davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat va san'at fakulteti talabalarining amaliy mashg'ulotlari jarayoni kuzatildi. Bunda sportchilarning to'siqqa "hujum" qilishi, to'siq ustidagi holati va to'siqlar oralig'idagi masofani bosib o'tishdagi ritmik harakatlariga asosiy e'tibor qaratildi.
3. **Videotahlil va biomexanik tahlil metodlari.** Sportchilarning to'siqdan o'tish texnikasi yuqori aniqlikdagi videokameralar yordamida tasvirga olindi. Olingan kadrlar asosida quyidagi ko'rsatkichlar tahlil qilindi:
 - to'siqqacha bo'lgan oxirgi qadam uzunligi;
 - to'siq ustidagi tana og'ish burchagi (graduslarda);
 - to'siqdan tushishdagi tayanch nuqtasi va keyingi qadamga o'tish vaqti.

Pedagogik eksperiment (tajriba). Tadqiqot samaradorligini tekshirish maqsadida talabalar ikki guruhga ajratildi:

- **nazorat guruhi** – an'anaviy uslubda mashg'ulot olib bordi;
 - **tajriba guruhi** – zamonaviy innovatsion metodlar asosida mashg'ulotlarda ishtirok etdi.
4. **Matematik-statistik metodlar.** Tadqiqot natijasida olingan raqamli ma'lumotlar (vaqt, masofa, burchak graduslari) matematik-statistik ishlovdan o'tkazildi. Guruhlararo farqni aniqlashda Studentning t-kriteriyasidan foydalanildi. Bu esa olingan natijalarning ishonchligini va tasodifiy emasligini ta'minlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqotlar va pedagogik eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, to'siqlar osha yugurish texnikasini tizimli va innovatsion yondashuv asosida o'rgatish talabalarning ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tajriba va nazorat guruhlaridagi talabalarning natijalari quyidagi jadvalda o'z aksini topgan.

1-jadval: **Nazorat va tajriba guruhlarining natijalari tahlili (110 m/100 m to'siqlar osha yugurish)**

Ko'rsatkichlar	Guruhlar	Tajribadan oldin	Tajribadan keyin	O'sish (%)
To'siq ustida uchish vaqti (sek.)	Nazorat	0,42 s	0,40 s	4,7 %
	Tajriba	0,43 s	0,36 s	16,2 %
To'siqlar oralig'idagi 3 qadamli ritm (%)	Nazorat	65 %	72 %	7 %
	Tajriba	62 %	88 %	26 %

Natijalarning ilmiy tahlili

- To'siqqa "hujum" qilish va o'tish fazasi.** Videotahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi talabalar maxsus elastiklik mashqlari va "to'siqchi o'tirishi" mashqini muntazam bajarganliklari sababli, to'siq ustida tananing gorizontol holatini saqlashga erishdilar. Nazorat guruhida esa talabalar ko'pincha to'siqdan baland sakrab o'tishga harakat qilganlar, bu esa vertikal tebraning ortishiga va ortiqcha vaqt yo'qotilishiga olib kelgan.
- Ritmik barqarorlik.** To'siqlar osha yugurishda eng muhim omil – masofani bir xil maromda (ritmda) bosib o'tishdir. Tajriba guruhida qo'llanilgan "ritm-trener" uslubi talabalarga to'siqlar oralig'idagi 3 qadamli texnikani avtomatlashtirishga yordam berdi. Natijada, to'siqdan tushgandan so'ng tezlikni yo'qotmasdan keyingi to'siqqa intilish koeffitsienti 26 % ga oshdi.
- Psixologik to'siqlarni yengish.** Tadqiqot davomida aniqlandiki, past balandlikdagi (sodda) to'siqlardan murakkablariga bosqichma-bosqich o'tish metodikasi talabalarda jarohat olish qo'rquvini kamaytirdi. Bu esa ularga to'siqqa yaqinlashishda tormozlanish reaksiyasini chetlab o'tib, maksimal tezlikni saqlash imkonini berdi.
- Statistik ishonchlilik.** Olingan natijalar Styudentning t-kriteriyasi bo'yicha tekshirilganda, ekanligi aniqlandi. Bu esa qo'llanilgan yangi metodika natijalarning ijobiy o'zgarishiga tasodifan emas, balki maqsadli pedagogik ta'sir natijasida erishilganligini isbotlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yengil atletikaning to'siqlar osha yugurish turi bo'yicha olib borilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon berdi:

- Texnik samaradorlik.** To'siqlar osha yugurishda muvaffaqiyat omili faqat yugurish tezligiga emas, balki to'siq ustida tana muvozanatini saqlash va "hujum" fazasining aniqligiga ham bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, to'siq ustidagi uchish vaqtini 0,05–0,07 soniyaga qisqartirish umumiy masofada sportchining natijasini sezilarli darajada yaxshilaydi.
- Ritmning ahamiyati.** Tajriba guruhi natijalari shuni isbotladiki, to'siqlar oralig'idagi masofani qat'iy belgilangan qadamlar sonida (3 qadamli ritm) bosib o'tish metodikasi sportchining "tormozlanish" reaksiyasini bartaraf etadi va umumiy samaradorlikni 26 % ga oshiradi.
- Metodik yondashuv.** Termiz davlat pedagogika instituti talabari misolida o'tkazilgan eksperiment an'anaviy mashg'ulotlarga nisbatan innovatsion "qadam o'chagich" va "elastiklik" mashqlarining qo'llanilishi bo'lajak mutaxassislar uchun texnik jihatdan ancha samarali ekanligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- O'zbekiston Respublikasining Qonuni. "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonun (yangi tahriri). – Toshkent, 2015-y.
- Shokirjanova I.S. Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati: darslik. – T.: "IT-Press", 2021. – 410 b.
- Qudratov G'. Yengil atletika: o'quv qo'llanma. – T.: "O'zbekiston", 2018. – 256 b.
- Andris E.R. Yengil atletika: o'quv qo'llanma. – T.: "Lider Press", 2008.
- Nasriddinov N.A. Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi. – T.: "Yangi asr avlodi", 2012.
- Хоменков Л.С. Учебник тренера по лёгкой атлетике. – М.: "Физкультура и спорт", 2020. – 450 с.
- Soliyev I.R. Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirish // "Fan-sportga" ilmiy-nazariy jurnali. – T., 2019. – № 4.
- World Athletics (IAAF). Competition Rules. – Monaco, 2024.
- Ziyayev F.C. Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda jismoniy tarbiya metodikasi. – T.: "Fan va texnologiyalar", 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.